

CZU: 341.231.14

DOI 10.5281/zenodo.7625400

ANALIZA DREPTULUI LA VIAȚA PRIVATĂ ȘI STANDARDELE CU PRIVIRE LA PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Daniel CRISTEA,
doctorand

ANALYSIS OF THE RIGHT TO PRIVACY AND PERSONAL DATA PROTECTION STANDARDS

Daniel CRISTEA,
PhD student

Perioada în care trăim este marcată din ce în ce mai mult de drepturi și de tot mai puține obligații. Constatăm că tehnologia se schimbă de azi pe mâine, creionându-ne viața din ce în ce mai mult prin confortul pe care îl oferă, uneori imperios necesar, alteori nu. Preconizăm astfel, firesc, cum că și regulile, noi sau vechi, cele deja în vigoare sau cele care urmează să intre în vigoare, să se reintegreze și ele și să producă efecte valabile și corecte. Reguli care să ușureze, nu să încurce, să combată și să sancționeze ceea ce este greșit. Acestea trebuie să funcționeze după principiul latinesc „unum castigabis, centum emendabis”, adică, corectând o greșală să combați zece greșeli. Din punct de vedere ideatic, regula este absolut necesară pentru a preveni și sancționa imoralul.

Cu toții vrem să ne jucăm tot mai mult în jurul acestui accesoriu numit confort, încercând din răspuț să încadrăm viețile noastre după drepturi și să ne ferim tot mai mult de așa - zisele obligații, care pe noi ne încurcă neștiind că acestea sunt absolut necesare într-o societate funcțională. Astfel, apare și această chestiune juridică denumită Protecția datelor cu caracter personal, ca drept al vieții private. Prezentarea de față este despre analiza dreptului la viața privată și standardele cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

Cuvinte-cheie: date cu caracter personal, protecție, legislație, standarde internaționale, Convenție, Carta drepturilor fundamentale, protecția drepturilor la viața privată.

The period in which we live is marked by more and more rights and less and less obligations. We find that technology changes from today to tomorrow, shaping our lives more and more through the comfort it offers, sometimes imperatively necessary, sometimes not. We therefore expect, naturally, that the rules, new or old, those already in force or those that are to come into force, will also be reintegrated and produce valid and correct effects. Rules to ease, not confuse, combat and sanction what is wrong. They must work according to the Latin principle “unum castigabis, centum emendabis”, that is, by correcting one mistake you fight ten mistakes. From an ideational point of view, the rule is absolutely necessary to prevent and sanction the immoral.

We all want to play more and more around this accessory called comfort, trying our best to frame our lives according to rights and to avoid more and more the so-called obligations, which confuse us not knowing that they are absolutely necessary in -a functional society. Thus, this legal issue called Protection of personal data, as a right to private life, also arises. This presentation is about the analysis of the right to privacy and the standards regarding the protection of personal data.

Keywords: personal data, protection, legislation, international standards, Convention, Charter of Fundamental Rights, protection of privacy rights.

Introducere. Baza bunăstării statului, care a fost o formă de individualism privat, combinat cu un colectivism public este din ce în ce subminată de distrugerea sistematică a serviciilor publice, care este însoțită de o creștere de facto în nedreptăți distributive. Aceasta include și dreptul la viața privată din perspectiva

Introduction. The basis of state welfare, which was a form of private individualism combined with a public collectivism, is increasingly undermined by the systematic destruction of public services, which is accompanied by a de facto increase in distributive injustices. This also includes the right to privacy from the per-

protecției datelor cu caracter personal și a standardelor internaționale. Drept urmare, problema globalizării aplicării legislației protecției datelor cu caracter personal este rețeaua totală potențială alternativă pentru a identifica o cultură comună, fie pre-modernă, modernă sau contemporană, cu condiția ca ea să aibă o formă, întrebându-ne dacă poate răspunde la această provocare, de a nu fi încălcată din punct de vedere al dreptului la viața privată.

Actualitatea temei de cercetare este dată tocmai de această nouă legislație a UE care se aplică statelor membre și nu numai, respectiv Regulamentul general al UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, și Directiva 680/2016 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmării penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date, legislație care a implicat dezbateră și din prisma încălcării dreptului la viață privată.

Metode și materiale aplicate. Ca și metode și materiale folosite la elaborarea cercetării științifice: metoda istorică, urmată de analiza de conținut, prin expunerea încălcării dreptului, prezentată de jurisprudența CEDO; metoda analitică a cadrului legislativ internațional cu privire la analiza istorică dreptului la viața privată dar și metoda dezvoltării sociologice concrete tocmai datorită faptului că dreptul la viață privată chiar dacă este cunoscut pentru a fi respectat, acesta este deseori încălcat.

Scopul cercetării. Cercetarea științifică a avut ca scop și a urmărit de a se căpăta noi cunoștințe asupra dreptului la viață privată și a standardelor cu privire la protecția datelor cu caracter personal. Cât privesc sarcinile cercetării, dimensiunea analizei trece în urmărirea scopului acestei elaborări în vederea particularităților de înțelegere a aplicării în timp și a regulilor care trebuie să se aplice, de respectare și protejare în primul rând.

Rezultate obținute și discuții. Dreptul de a proteja sfera privată a unei persoane fizice împotriva intruziunii din partea altora, în special din partea statului, a fost prevăzută pentru prima dată în cadrul unui instrument

specifice de protecție a datelor cu caracter personal și a standardelor internaționale. Drept urmare, problema globalizării aplicării legislației protecției datelor cu caracter personal este rețeaua totală potențială alternativă pentru a identifica o cultură comună, fie pre-modernă, modernă sau contemporană, cu condiția ca ea să aibă o formă, întrebându-ne dacă poate răspunde la această provocare, de a nu fi încălcată din punct de vedere al dreptului la viața privată.

The actuality of the research theme is precisely given by this new EU legislation that applies to the member states and not only, namely the EU General Regulation 679/2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and the free movement of such data, and Directive 680/2016 of the European Parliament and of the Council of April 27, 2016 on the protection of natural persons regarding the processing of personal data by the competent authorities for the purpose of preventing, detecting, investigating or prosecuting crimes or executing punishments and on the free movement of these data, legislation that involved the debate and from the perspective of the violation of the right to private life.

The topicality of the research topic. As well as methods and materials used in the elaboration of scientific research: the historical method, followed by the content analysis, by exposing the violation of the right, presented by the ECHR jurisprudence; the analytical method of the international legislative framework regarding the historical analysis of the right to private life, but also the method of concrete sociological development precisely because the right to private life, even if it is known to be respected, is often violated.

The purpose of the research. The scientific research aimed and sought to gain new knowledge on the right to privacy and standards regarding the protection of personal data. As for the tasks of the research, the dimension of the analysis goes into the pursuit of the purpose of this elaboration in order to understand the particularities of the application over time and the rules that must be applied, of respect and protection in the first place.

Results obtained and discussions. The right to protect the private sphere of a natural person against intrusion by others, especially by the state, was provided for the first time in an international legal instrument, namely in ar-

juridic internațional, respectiv în articolul 12 din Declarația Universală a Drepturilor Omului (DUDO) din 10 decembrie 1948 a organizațiilor Națiunilor Unite (ONU) privind respectarea vieții private și de familie [1, p.14]. Acest tratat internațional care marchează începutul „erei drepturilor” [2, p.17] reprezintă un garant privind respectarea vieții familiale și a dreptului individului la viața privată [3, p.261]. Declarația a și influențat dezvoltarea în Europa a altor instrumente pentru drepturile omului. Art. 12 din Declarație nu a fost inclus în pactele privind drepturile omului, viața privată a fost, este prevăzută și protejată de art. 17 din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice [4, p.89] identic cu art. 12 din Declarație.

Chiar dacă în iulie 1999, în cadrul Consiliului European de la Köln s-a hotărât elaborarea Cartei Europene a Drepturilor Fundamentale, în cadrul Consiliului European de la Nisa, în perioada 7-12 decembrie 1999 s-a proclamat această Cartă care servea doar drept criteriu de orientare pentru existența și nivelul de protecție a drepturilor fundamentale ale cetățenilor din comunitate împotriva actelor și măsurilor instituțiilor [5, p.171-172].

La semnarea Tratatului de la Lisabona în 2007, toate aceste drepturi au fost adunate din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, ce fusese proclamată în mod solemn la Consiliul European de la Nisa în decembrie 1999 și a fost transformată în noua Cartă a Drepturilor Fundamentale cu un text având de această dată obligativitate juridică [6, p.219-220].

Prin urmare, Uniunea Europeană are un catalog obligatoriu din punct de vedere juridic privind drepturile fundamentale ale Uniunii, ale instituțiilor, agențiilor și organismelor sale, dar și ale statelor membre în ceea ce privește punerea în aplicare a dreptului Uniunii. Instituțiile europene, precum și statele membre, au obligația de a le respecta atunci când aplică legislația europeană. Și literatura de specialitate prevede „să nu se aducă atingeri și limitări drepturilor omului și libertăților fundamentale” [7, p.626], printre care și dreptul la viață privată.

Carta Drepturilor fundamentale a Uniunii Europene conține un preambul și 54 de articole împărțite în șapte titluri, menit să întărească drepturile care rezultă din tradițiile constituționale și din obligațiile internaționale

title 12 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) of 10 December 1948 of the United Nations (UN) organizations regarding respect for private and family life [1, p.14]. This international treaty that marks the beginning of the „era of rights” [2, p.17] represents a guarantee of respect for family life and the individual's right to private life [3, p.261]. The declaration also influenced the development of other human rights instruments in Europe. Art. 12 of the Declaration was not included in the pacts on human rights, private life was, is provided for and protected by art. 17 of the International Covenant on Civil and Political Rights [4, p.89] identical to art. 12 of the Declaration.

Even though in July 1999, within the European Council in Cologne, it was decided to draw up the European Charter of Fundamental Rights, within the European Council in Nice, between December 7-12, 1999, this Charter was proclaimed, which served only as a guideline for the existence and the level of protection of the fundamental rights of citizens in the community against the acts and measures of the institutions [5, p.171-172].

At the signing of the Treaty of Lisbon in 2007, all these rights were gathered from the Charter of Fundamental Rights of the European Union, which had been solemnly proclaimed at the Nice European Council in December 1999 and was transformed into the new Charter of Fundamental Rights with a text having legal obligation this time [6, p.219-220].

Therefore, the European Union has a legally binding catalog of the fundamental rights of the Union, of its institutions, agencies and bodies, but also of the Member States regarding the implementation of Union law. The European institutions, as well as the States members, have the obligation to respect them when applying European legislation. And the specialized literature stipulates, „that human rights and fundamental freedoms should not be affected and limited” [7, p.626], including the right to private life.

The Charter of Fundamental Rights of the European Union contains a preamble and 54 articles divided into seven titles, intended to strengthen the rights resulting from constitutional traditions and international obligations assumed by states, from the TEU, from the ECHR, from the Social Charters adopted by the

asumate de state, din TUE, din CEDO, din Cartele sociale adoptate de Consiliul Europei și de Comunitate, precum și din jurisprudența CJUE și CEDO, cum este Titlul II, intitulat Libertățile care la art.7 prevede respectarea vieții private și de familie.

Dreptul la viață privată fiind un drept fundamental este expres prevăzut în Constituția Republicii Moldova [8], art. 28 în conformitate cu care „statul respectă și ocrotește viața intimă, familială și privată”, dar și în Constituția României [9] art.26. Cu toate acestea, dată fiind amploarea noțiunii, subscriem opinia că, „noțiunea de viață privată nu se pretează unei definiții exhaustive” [10, p.429]. Viața privată este asimilată cu intimitatea. Normele de drept referitoare la respectarea vieții private și familiale urmăresc apărarea individului împotriva oricărei ingerințe arbitrare a puterii publice în exercitarea prerogativelor și nu doar, ce asigură însuși conținutul acestui drept. În acest sens, Louis Brandeis, membru al Curții Supreme din SUA, într-un articol publicat în 1890 menționa despre intimitate, care este una dintre fațetele dreptului la viața privată, că este „dreptul individului de a fi lăsat în pace” [11, p.49]

În același timp doar obligațiile autorităților nu sunt suficiente pentru garantarea respectării dreptului la viață privată, chiar dacă în procesul penal acestea sunt garantate de art. 15 CPP RM și respectiv de art.11, alin. (2) CPP ROM. Dreptul „de a fi lăsat în pace” cuprinde și secretul vieții private, drept declinat datorită jurisprudenței Curții Europene din dreptul la respectul vieții private [12, p.135]. Autorul Ion Cobîșenco [13, p.150] susține că viața privată se află într-o etapă de remodelare, în strânsă legătură cu dezvoltarea tehnico-științifică accelerată care au la bază „principalele aspecte care trebuie asigurate pentru ca persoana să aibă dreptul de a fi lăsată în pace” [13, p.150]. Conceptul de viață privată nu a scăpat nici atenției Curții Constituționale a RM, care cu referire la Curtea Europeană a specificat că acest concept, „include integritatea fizică, psihică a unei persoane și poate cuprinde mai multe aspecte ale identității persoanei, cum ar fi, identificarea de gen (...)” [14], dar și „informațiile cu caracter personal în privința cărora există o speranță legitimă că nu vor fi publicate fără consimțământul celor la care acestea se referă” [14].

Council of Europe and Community, as well as from the jurisprudence of the CJEU and ECHR, such as Title II, entitled Freedoms which in art.7 provides for respect for private and family life.

The right to private life being a fundamental right is expressly provided for in the Constitution of the Republic of Moldova [8], art. 28 according to which „the state respects and protects intimate, family and private life”, but also in the Romanian Constitution [9] art.26. However, given the breadth of the notion, we subscribe to the opinion that „the notion of private life does not lend itself to an exhaustive definition” [10, p.429]. Private life is equated with privacy. The legal norms regarding the respect of private and family life seek to defend the individual against any arbitrary interference of the public power in the exercise of prerogatives and not only, which ensures the very content of this right. In this sense, Louis Brandeis, a member of the US Supreme Court, in an article published in 1890, mentioned about privacy, which is one of the facets of the right to private life, that it is „the right of the individual to be left alone” [11, p.49]

At the same time, only the obligations of the authorities are not sufficient to guarantee respect for the right to private life, even if in the criminal process they are guaranteed by art. 15 CPP RM and respectively of art. 11, paragraph (2) CPP ROM. The right „to be left alone” also includes the secrecy of private life, a right declined due to the jurisprudence of the European Court on the right to respect for private life [12, p.135]. The author Ion Cobîșenco [13, p.150] claims that private life is in a stage of remodeling, closely related to the accelerated technical-scientific development that are based on „the main aspects that must be ensured for the person to have the right to be left alone” [13, p.150]. The concept of private life did not escape the attention of the Constitutional Court of the Republic of Moldova, which with reference to the European Court specified that this concept „includes the physical and mental integrity of a person and may include several aspects of the person’s identity, such as identification of gender (...)” [14], but also „personal information about which there is a legitimate hope that it will not be published without the consent of those to whom it refers” [14].

Attempts to define private life have not

Încercările de a defini viața privată nu au trecut nici pe lângă cercetătorii în domeniu. Astfel, conform unor opinii, aceasta reprezintă „revendicarea indivizilor, a grupurilor sau a instituțiilor de a stabili când, cum și în ce măsură informația care îi privește este comunicată altora” [15, p.2]. Din perspectivă a altor autori, dreptul la viața privată este „dreptul individului la o viață restrânsă și anonimă” [16, p.42] dar și „dreptul unei persoane fizice de a decide câtă informație personală să divulge, cui și pentru ce anume” [17, p.141]. Autoarea Iulia Butnaru se orientează în înțelegerea noțiunii la jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, respectiv „dreptul la intimitate, dreptul la viață intensă cât de mult dorește o persoană protejată de publicitate” [18, p.183-184]. La fel viața privată, este înțeleasă ca „abilitățile individului de a lua anumite decizii semnificative fără a exista nici o interfață și controlul exercitat de individ privitor la procesarea informațiilor personale” [19, p.1202-1203]. Iar autorul Alan Westin, prin viața privată înțelege: „Dorința oamenilor de a alege în mod liber în ce împrejurări și în ce măsură se vor expune ei înșiși, atitudinea și comportamentul lor” [20, p.2].

O noțiunea strâns legată de viața privată îl reprezintă datele cu caracter personal în general și în procesul penal în special. La data de 18.09.2013 Comitetul de Miniștri adoptă și explică „viata privată pe care o considerată într-un sens mai larg decât intimitatea (care constă, în principal, în dreptul la confidențialitate) și include, în cadrul acesteia, în special, identitatea personală, orientarea sexuală și activitatea sexuală, identitatea de gen, protecția datelor” [21, p.12] etc. iar autoarea Iulia Butnaru, cu referire la art. 8 din CEDO (dreptul la viața privată): susține că: în acest cadru „o persoană are dreptul de a trăi liberă de restricțiile impuse de stat, că viața privată este superioară celei publice” [22, p.3], iar atunci când se impun restricții asupra acestui drept, acestea „trebuie să fie clar definite, justificate din punct de vedere logic și să reprezinte un minimum necesar pentru a realiza obiectivul colectiv legitim” [22, p.3]. Dreptul la propria imagine ca componentă a dreptului la viața privată observăm că este definit ca fiind „prerogativa fundamentală, inerentă ființei umane, conferă oricărei persoane posibilitatea exploatării (...) propriei imagini, cât și protecția împotriva oricărei reproduceri

gone unnoticed by researchers in the field. Thus, according to some opinions, this represents „the claim of individuals, groups or institutions to establish when, how and to what extent the information concerning them is communicated to others” [15, p.2]. From the perspective of other authors, the right to private life is „the individual’s right to a restricted and anonymous life” [16, p.42] but also „the right of a natural person to decide how much personal information to divulge, to whom and for what purpose” [17, p.141]. The author Iulia Butnaru orients herself in understanding the notion to the jurisprudence of the European Court of Human Rights, respectively „the right to privacy, the right to an intense life as much as a person protected from publicity wants” [18, p.183-184]. Similarly, private life is understood as „the ability of the individual to make certain significant decisions without any interface and the control exercised by the individual regarding the processing of personal information” [19, p.1202-1203]. And the author Alan Westin, by private life, understands: „People’s desire to choose freely in what circumstances and to what extent they will expose themselves, their attitude and behavior” [20, p.2].

A notion closely related to private life is personal data in general and in the criminal process in particular. On 18.09.2013, the Committee of Ministers adopts and explains „private life, which it considers in a broader sense than privacy (which mainly consists of the right to privacy) and includes, within it, in especially, personal identity, sexual orientation and sexual activity, gender identity, data protection” [21, p.12] etc. and the author Iulia Butnaru, with reference to art. 8 of the ECHR (the right to private life): claims that: in this framework „a person has the right to live free from restrictions imposed by the state, that private life is superior to public life” [22, p.3], and when restrictions are imposed on this right, they „must be clearly defined, justified from a logical point of view and represent a minimum necessary to achieve the legitimate collective objective” [22, p.3]. The right to one’s own image as a component of the right to private life is defined as „the fundamental prerogative, inherent to the human being, giving any person the possibility of exploiting (...) one’s own image, as well as the protection against any unauthorized repro-

și/sau utilizări neautorizate a acesteia” [23, p.49]. Autorul menționează termenul „neautorizate”, acesta considerat în conformitate cu cadrul legal care pe lângă legislația de protecție a datelor cu caracter personal părților, desigur include și alte acte normative inclusiv cu caracter procesual, care într-o măsură mai mare ori mai mica reglementează aspectele respective. În acest registru desigur se înscrie și legislația procesual penală.

Autorii de specialitate vorbesc și despre „secretul opiniilor și datelor cu caracter personal ca și obiect al protecției dreptului la secretul vieții private” [24, p.150-151]. Opinie care trebuie de asemenea înțeleasă ca fiind orientată spre, „ocrotirea împotriva mijloacelor moderne de investigare de care dispun autoritățile publice: ascultarea telefoanelor, păstrarea și folosirea unor fișiere de date fără știrea persoanei” [24, p.150-151], a utilizării datelor colectate fără știrea persoanei, instalarea de sisteme de supraveghere în alte scopuri decât cel inițial, transmiterea/folosirea/comunicarea de imagini ce conțin date cu caracter personal etc. Autorul Sergiu Russu afirmă în acest sens că „statul are posibilitate prin mijloacele sale și chiar trebuie să ofere securitate datelor personale” [25, p.80]. Elocvent în reglementarea atingerilor aduse vieții private este și art.46 din Legea nr 133 din 15.11.2018 privind modernizarea Codului civil al Republicii Moldova, care au ca scop înțelegerea modului de respectare și protejare a datelor cu caracter personal părților în procesul penal. Atingerile vieții private prevăzute de C.c. RM sunt, în acest sens: „b) interceptarea fără drept a unei convorbiri private, săvârșită prin orice mijloace tehnice, sau utilizarea, în cunoștință de cauză, a unei asemenea interceptări; c) captarea ori utilizarea imaginii sau a vocii unei persoane aflate într-un spațiu privat, fără consimțământul acesteia; d) difuzarea de imagini care prezintă interioare ale unui spațiu privat, fără consimțământul celui care îl ocupă în mod legal; e) ținerea vieții private sub observație, prin orice mijloace, în afară de cazurile prevăzute expres de lege; f) difuzarea de știri, dezbateri, anchete sau de reportaje scrise ori audiovizuale privind viața intimă, personală sau de familie, fără consimțământul persoanei în cauză; g) difuzarea de materiale conținând imagini privind o persoană aflată la tratament în unitățile de asistentă medicală, precum și a

duction and/or use of of it” [23, p.49]. The author mentions the term „unauthorized”, this is considered in accordance with the legal framework which, in addition to the legislation on the protection of personal data of the parties, of course also includes other normative acts, including those of a procedural nature, which to a greater or lesser extent regulate the respective aspects. Of course, criminal procedural legislation is also entered in this register.

The specialized authors also talk about „the secrecy of opinions and personal data as an object of the protection of the right to privacy” [24, p.150-151]. Opinion that must also be understood as being oriented towards, „protection against the modern means of investigation available to the public authorities: wiretapping, keeping and using data files without the person’s knowledge” [24, p.150-151], a the use of data collected without the person’s knowledge, the installation of surveillance systems for purposes other than the original, the transmission/use/communication of images containing personal data, etc. The author Sergiu Russu states in this sense that „the state has the possibility through its means and even must provide security for personal data” [25, p.80]. Art. 46 of Law no. 133 of 15.11.2018 on the modernization of the Civil Code of the Republic of Moldova is also eloquent in the regulation of privacy violations, which aim to understand how to respect and protect the personal data of the parties in the criminal process. The violations of private life provided by C.c. RM are, in this sense: „b) the unauthorized interception of a private conversation, carried out by any technical means, or the knowing use of such interception; c) capturing or using the image or voice of a person in a private space, without their consent; d) the dissemination of images showing the interior of a private space, without the consent of the person who legally occupies it; e) keeping private life under observation, by any means, apart from the cases expressly provided by law; f) broadcasting news, debates, investigations or written or audiovisual reports on intimate, personal or family life, without the consent of the person concerned; g) dissemination of materials containing images of a person undergoing treatment in nursing units, as well as personal data regarding health status, diagnostic issues, prognosis, treatment,

datelor cu caracter personal privind starea de sănătate, problemele de diagnostic, prognostic, tratament, circumstanțe în legătură cu boala și cu alte diverse fapte, inclusiv rezultatul autopsiei, fără consimțământul persoanei în cauză, iar în cazul în care aceasta este decedată, fără consimțământul familiei sau al persoanelor îndreptățite; h) utilizarea, cu rea-credință, a numelui, imaginii, vocii sau asemănării cu o altă persoană; i) difuzarea sau utilizarea corespondenței, manuscriselor ori a altor documente personale, inclusiv a datelor privind domiciliul, reședința temporară, precum și numerele de telefon ale unei persoane sau ale membrilor familiei sale, fără consimțământul persoanei căreia acestea îi aparțin sau care, după caz, are dreptul de a dispune de ele.” [26] Norme care nu doar contribuie la înțelegerea noțiunii de viață privată, la protecția acesteia ci și la complexitatea noțiunii.

În raportul asupra cauzei CtEDO *Brugge-man și Scheuten c. Federal Republic Germany* din 12.07.1977, Comisia Europeană a reliefat parametrii exercițiului în privința pretenției respectării dreptului la viață privată, în sensul că, acesta „este redusă, în mod automat, individului, când pune viața sa privată în context cu cea publică, sau o situează într-un strâns raport cu interesele protegute” [27, p.76]. Tot CtEDO [28, p.172], a apreciat referitor la identificare unei persoane, după nume și prenume, și ca mijloc prin care se evidențiază o conexiune cu o familie determinată, trebuie inclus în aria de aplicare a noțiunii de „viață privată”, prevăzută de art. 8 din CEDO. În acest sens, autoarea Iulia Butnaru specifica despre elementele ce intră în sfera art.8 din practica Curții Europene, respectiv a vieții private: „viața sexuală, orientarea sexuală, numele și prenumele persoanei, etnia, imaginea (fotografia) persoanei, (...), darși colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal” [29, p.145]. În același registru se înscrie și abordarea Curții Constituționale a RM, care a reținut că, protecția datelor cu caracter personale, „are o importanță fundamentală pentru exercițiul dreptului la viața privată al persoanei” [30] iar legat de art. 28 din Constituția RM menționa că „le permite persoanelor să se bazeze pe dreptul lor la viața privată cu privire la informații care, deși neutre, sunt colectate, procesate și diseminate” [30].

Abordările menționate supra le conside-

circumstances related to the disease and other various facts, including the result of the autopsy, without the consent of the person in question, and in case of death, without the consent of the family or the entitled persons; h) using, in bad faith, the name, image, voice or likeness of another person; i) dissemination or use of correspondence, manuscripts or other personal documents, including data on the domicile, temporary residence, as well as the telephone numbers of a person or his family members, without the consent of the person to whom they belong or who, as the case may be, has the right to dispose of them.” [26] Norms that not only contribute to the understanding of the notion of private life, to its protection, but also to the complexity of the notion.

In the report on the ECtHR case *Brugge-man and Scheuten v. Federal Republic of Germany* from 12.07.1977, the European Commission highlighted the parameters of the exercise regarding the claim to respect the right to private life, in the sense that it „is automatically reduced to the individual, when he puts his private life in context with the public one, or places it in a close relationship with the protected interests” [27, p.76]. The ECtHR [28, p.172] also considered that the identification of a person, by name and surname, and as a means of highlighting a connection with a specific family, must be included in the scope of the notion of „private life”, provided by art. 8 of the ECHR. In this sense, the author Iulia Butnaru specifies the elements that fall within the scope of art. 8 of the practice of the European Court, respectively of private life: „sexual life, sexual orientation, the name and surname of the person, ethnicity, the image (photo) of the person, (...), but also the collection and processing of personal data” [29, p.145]. In the same register is the approach of the Constitutional Court of the Republic of Moldova, which held that the protection of personal data „is of fundamental importance for the exercise of the right to private life of the person” [30] and related to art. 28 of the Constitution of the Republic of Moldova stated that „it allows individuals to rely on their right to privacy regarding information that, although neutral, is collected, processed and disseminated” [30].

We consider the approaches mentioned above quite well-founded, although certain isolated and disparate fragments of personal infor-

răm destul de întemeiate, or, deși anumite fragmente izolate și disparate din informații personale cu privire la viața noastră par inofensive, uneori chiar banale și lipsite de orice importanță, însă, puse cap la cap, pot contura un tablou nemaipomenit al personalității noastre. Cu cât se cunosc mai multe date sau fragmente de date despre o anumită persoană, cu atât mai mult acea persoană devine mai vulnerabilă. Vorbim tot mai mult în acest sens despre „biografii digitale”. Una dintre cele mai mari probleme este reprezentată de supravegherea video și tehnologiile biometrice ce conduc la crearea „persoanei vizate” și care, datorită inserării, alterează cu adevărat autonomia personală.

Procedeele menționate, dar și altele, care într-un mod sau altul privesc datele cu caracter personal nu pot să nu aibă loc și în în cadrul procedurilor penale. Situație care dacă nu ne îngrijorează (cel puțin din perspectiva decenței cu care activează organele judiciare), ar putea să ne pună anumite semne de întrebare, în măsura în care informațiile respective ar putea fi utilizate contrar scopurilor în care au fost colectate. De aceea, există o nevoie imperioasă de a proteja datele cu caracter personal și viața noastră privată care devine accesibilă public uneori fără voia noastră. Concomitent, nu trebuie să neglijăm nevoile pentru care prelucrarea datelor cu caracter personal sunt necesare. Din aceste considerente, trebuie să identificăm un echilibru rezonabil între interesul individual de protecția vieții private și respectiv, interesul general al societății, în cadrul procesului penal – de investigare a faptelor penale cu consecințele de rigoare.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a recunoscut că obligațiile pozitive ale statelor sunt inerente unui respect efectiv a drepturilor și libertăților garantate, deci și în ceea ce privește respectarea vieții private și protecția datelor cu caracter personal în procesul penal dar, aceste obligații, pot implica adoptarea de măsuri destinate respectării pentru viața privată și protecția datelor cu caracter personal chiar și în sfera relațiilor dintre particulari cât și dintre autorități și particulari.

Este interesantă din perspectiva protecției datelor cu caracter personal, Decizia Curții Constituționale a României nr.1258 din 8 octombrie 2009 [31], care face legătura protecției datelor cu caracter personal dese-

mation regarding our life seem harmless, sometimes even trivial and devoid of any importance, but, put together, they can outline an amazing picture of our personality. The more data or pieces of data are known about a particular person, the more vulnerable that person becomes. We talk more and more in this sense about „digital biographies”. One of the biggest problems is represented by video surveillance and biometric technologies that lead to the creation of the „targeted person” and which, thanks to the insertion, really alters personal autonomy.

The mentioned procedures, as well as others, which in one way or another concern personal data cannot fail to take place within the framework of criminal proceedings. A situation that, if it does not worry us (at least from the perspective of the decency with which judicial bodies operate), could raise certain questions, to the extent that the respective information could be used contrary to the purposes for which it was collected. That is why there is an imperative need to protect personal data and our private life that becomes publicly accessible sometimes without our will. At the same time, we must not neglect the needs for which the processing of personal data is necessary. From these considerations, we must identify a reasonable balance between the individual interest in the protection of private life and, respectively, the general interest of society, in the framework of the criminal process - of investigating criminal acts with severe consequences.

The European Court of Human Rights recognized that the positive obligations of the states are inherent in an effective respect of guaranteed rights and freedoms, therefore also in terms of respect for private life and the protection of personal data in the criminal process, but these obligations may involve the adoption of measures aimed at respect for private life and the protection of personal data even in the sphere of relations between individuals as well as between authorities and individuals.

It is interesting from the perspective of the protection of personal data, the Decision of the Constitutional Court of Romania no. 1258 of October 8, 2009 [31], which links the protection of personal data often used in criminal investigations, and the extra-procedural normative framework regarding the preservation, processing, the use of data stored by electron-

ori utilizate în investigațiile penale, și cadrul normativ extraprocesual în privința păstrării, prelucrării, utilizării datelor stocate de către prestatorii de servicii electronice. Astfel spus, Curtea a analizat art.1, alin. (2), din Legea nr.298/2008 care prevedea includerea „în categoria datelor privind traficul și locația (...), datele aferente necesare pentru identificarea abonatului sau a utilizatorului înregistrat” [31] și a indicat că absența unor reguli legale precise în domeniu, care a lăsat loc posibilității abuzurilor în această activitate, existând amenințări cu privire la păstrarea, prelucrarea și utilizarea datelor stocate de serviciile, rețelele și furnizorii de servicii publice.

O altă decizie în care au fost atinse anumite specte legate de viața privată a fost Decizia Curții Constituționale nr. 440 [32] din 8 iulie 2014 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor Legii nr. 82/2012 privind păstrarea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și de furnizorii de servicii de comunicații electronice disponibile public, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice și ale art.152 din CPP ROM. În analiza sa, Curtea a considerat necesară pentru o înțelegere precisă a mecanismului păstrării de date, două etape diferite. În prima etapă, a păstrării și stocării datelor, sunt în responsabilitatea serviciilor și furnizorilor de comunicații publice, în cadrul cărora sunt desfășurate automat activitățile pe baza software-ului, nu pune probleme în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal. Reglementarea este legală în acest sens cu privire la păstrarea și depozitarea datelor și nu implică o analiză pentru procedura penală din punct de vedere al protecției datelor. În acest sens, Curtea Constituțională a afirmat despre natura și specificul acestei prime etape că nu contravine dreptului la viață privată.

Așa cum prevede CC ROM, probleme au fost identificate în cadrul accesului la date și utilizarea lor, ca o a 2-a etapă. Astfel spus, Curtea a constatat în sensul celei de a 2-a părți, că față de accesul sistemului judiciar și al altor organe de stat cu atribuții în domeniul securității naționale la datele stocate, „legea nu a dat garanțiile necesare pentru protecția dreptului

ic service providers. Thus said, the Court analyzed art.1, para. (2), from Law no. 298/2008 which provided for the inclusion „in the category of traffic and location data (...), the related data necessary to identify the subscriber or the registered user” [31] and indicated that the absence of precise legal rules in domain, which left room for the possibility of abuses in this activity, there are threats regarding the retention, processing and use of data stored by services, networks and public service providers.

Another decision in which certain aspects related to private life were touched was the Decision of the Constitutional Court no. 440 [32] of July 8, 2014 regarding the exception of unconstitutionality of the provisions of Law no. 82/2012 regarding the retention of data generated or processed by providers of public electronic communications networks and by providers of publicly available electronic communications services, as well as amending and supplementing Law no. 506/2004 on the processing of personal data and the protection of privacy in the sector of electronic communications and of art. 152 of the CPP ROM. In its analysis, the Court considered necessary for a precise understanding of the data retention mechanism, two different stages. In the first stage, of the preservation and storage of data, they are the responsibility of public communication services and providers, in which the activities based on the software are carried out automatically, it does not pose problems in terms of the protection of personal data. The regulation is legal in this regard with regard to data retention and storage and does not involve an analysis for criminal proceedings from the point of view of data protection. In this sense, the Constitutional Court stated about the nature and specificity of this first stage that it does not contravene the right to private life.

As provided by the CC ROM, issues were identified in data access and use as a 2nd step. Thus said, the Court found, in the sense of the 2nd part, that in relation to the access of the judicial system and other state bodies with powers in the field of national security to the stored data, „the law did not provide the necessary guarantees for the protection of the right to life (...) private, whose stored data are accessed” [32]. Regarding the application of the provisions of art. 152 CPP ROM, the Court considers

la viață (...) privată, ale căror date stocate sunt accesate” [32]. Referitor la aplicarea prevederilor art.152 CPP ROM, Curtea consideră că doar organele de urmărire penală sunt obligate.

Cele reținute de CC Rom, au inclusiv fundament constituțional, astfel potrivit art.30 din Constituția RM, „statul asigură secretul convorbirilor telefonice și a celorlalte mijloace legale de comunicare” [8], iar art.28 din Constituția ROM, „secretul convorbirilor telefonice și a celorlalte mijloace legale de comunicare este inviolabil” [9], articole care fac parte și sunt protejate de norme care sunt în concordanță cu Drepturile și libertățile fundamentale, printre care în mod clar se înscrie și dreptul la viață privată.

Noțiunea de viață privată și necesitatea respectării acestui drept rezultă atât din jurisprudența instanței europene care, „impune autorităților statale, raportat la toate valorile apărute împotriva oricărei ingerințe arbitrare a puterii publice” [33, p.125-126], cât și din cadrul normativ național cum ar fi spre exemplu art.177 CP RM „încălcarea inviolabilității vieții personale”, normă care a instituit răspunderea penală pentru încălcarea dreptului la protecția vieții private. Textul se referă la „culegerea ilegală, precum și cu utilizarea mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obținerea ascunsă a informației sau răspândirea cu bună-știință a informațiilor, (...), despre viața personală (...) al altei persoane fără consimțământul ei”. La fel și legislația procesual penală conține „dispoziții referitoare la confidențialitate sau respectarea datelor cu caracter personal, însă doar la nivel principial sau generic, fără a asigura măsuri de protecție a acestora” [34, p.28], conform unor autori. Prevederi cu caracter analogic sunt și în legislația României. Astfel, prin art.226 CP ROM a instituit modul de apărare a noțiunii de respect a vieții private, „violarea vieții private” - „violation of privacy” [35, p.102], text care se referă potrivit alin.(1) la violare prin „atingerea adusă vieții private, fără drept, prin fotografierea, captarea sau înregistrarea de imagini, ascultarea cu mijloace tehnice sau înregistrarea audio a unei persoane aflate într-o locuință sau încăpere ori dependință ținând de aceasta sau a unei convorbiri private” sau potrivit alin.(2) „divulgarea, difuzarea, prezentarea sau transmiterea, fără drept, a sunetelor, convorbirilor ori a imaginilor prevăzute în alin.(1), către o

that only the criminal investigation bodies are obliged.

Those retained by the CC Rom, have a constitutional basis, thus according to art. 30 of the Constitution of the Republic of Moldova, „the state ensures the secrecy of telephone conversations and other legal means of communication” [8], and art. 28 of the Constitution of ROM, „the secrecy of telephone conversations and other legal means of communication is inviolable” [9], articles that are part of and are protected by norms that are consistent with fundamental rights and freedoms, among which the right to private life is clearly included.

The notion of private life and the need to respect this right result both from the jurisprudence of the European court which „imposes on the state authorities, in relation to all the values defended against any arbitrary interference of the public power” [33, p.125-126], and from the normative framework national such as, for example, art. 177 of the Criminal Code of the Republic of Moldova „violation of the inviolability of personal life”, a rule that established criminal liability for the violation of the right to the protection of private life. The text refers to the „illegal collection, as well as the use of special technical means intended for covertly obtaining information or knowingly spreading information, (...), about the personal life (...) of another person without his consent”. In the same way, the criminal procedural legislation contains „provisions regarding confidentiality or the respect of personal data, but only at a principle or generic level, without ensuring measures to protect them” [34, p.28], according to some authors. Analogous provisions are also in Romanian legislation. Thus, by art. 226 of the Romanian Criminal Code, the ROM instituted the way to defend the notion of respect for private life, „violation of privacy” [35, p.102], text that refers according to paragraph (1) to violation by „infringing upon private life, without right, by photographing, capturing or recording images, listening with technical means or audio recording of a person in a home or room or dependency related to it or of a private conversation” or according to paragraph (2) „the disclosure, diffusion, presentation or transmission, without right, of the sounds, conversations or images provided for in paragraph (1), to another person or to the public” [36, p.103].

altă persoană sau către public” [36, p.103].

În literatura de specialitate se consideră „atentat la viața intimă a persoanei, ascultarea, înregistrarea sau transmiterea imaginilor sau a vorbelor unei persoane, fără consimțământul acesteia” [33, p.133]. Totodată, se menționează că, „nimeni nu se poate amesteca, interveni în viața privată altei persoane fără consimțământul acesteia, ce trebuie să fie explicit și exprimat în mod liber” [33, p.133], iar autorităților publice „le revine obligația de a lua toate măsurile și dispozițiile posibile și rezonabile în vederea ocrotirii și apărării acestui drept fundamental” [33, p.133].

Faptul că datele cu caracter personal au ajuns în posesia autorităților nu schimbă nici cum statutul acestora, relevantă în acest sens fiind jurisprudența CtEDO, spre exemplu în cauza Cășuneanu c. României [37], pronunțată la 16 aprilie 2013. În cauza respectivă, reclamantul a sesizat Curtea cu privire la încălcarea dreptului la viața privată prin divulgarea datelor cu caracter personal. În cadrul cercetării penale s-au dispus măsuri în care reclamantului i-au fost interceptate telefoanele în urma operațiunii de supraveghere, care au fost făcute publice, în urma cărora au apărut și în presă. Cazul a fost dezbătut public datorită informațiilor și datelor divulgate din cadrul dosarului penal, faza de urmărire penală nu trebuia să fie publică. Și alte probe de la dosar au ajuns în presă iar pe marginea lor au existat comentarii.

Plângerea astfel formulată de către reclamant era îndreptată împotriva autorităților pentru că au permis ca divulgarea datelor să se realizeze. Datele „care au apărut în presă conțineau discuții private avute cu alte persoane care țineau de sfera protejată a vieții sale private” iar „respectiv elementele ale urmăririi penale nu aveau caracter public la vremea respectivă”.

Curtea a specificat că datorită divulgării datelor, convorbirilor, probelor de la dosar, a fost creată impresia despre reclamant „că a săvârșit fapte ilegale, înainte ca autoritățile naționale să aibă posibilitatea de a cerceta învinuirile”.

Curtea, de asemenea, a hotărât că „statul nu și-a îndeplinit obligația de a păstra în siguranță informațiile de care dispunea pentru a garanta dreptul reclamantului la respectarea vieții sale private”.

In the specialized literature, listening, recording or transmitting the images or words of a person, without their consent, is considered „intrusion on a person’s private life” [33, p.133]. At the same time, it is mentioned that „no one can interfere, intervene in another person’s private life without their consent, which must be explicit and freely expressed” [33, p.133], and public authorities „have the obligation to take all possible and reasonable measures and dispositions in order to protect and defend this fundamental right” [33, p.133].

The fact that the personal data came into the possession of the authorities does not change their status in any way, relevant in this sense being the jurisprudence of the ECtHR, for example in the case of Cășuneanu v. Romania [37], pronounced on April 16, 2013. In that case, the applicant notified the Court regarding the violation of the right to private life through the disclosure of personal data. As part of the criminal investigation, measures were ordered in which the applicant’s telephones were intercepted following the surveillance operation, which were made public, after which they also appeared in the press. The case was publicly debated due to the information and data disclosed in the criminal file, the prosecution phase was not supposed to be public. And other evidence from the file reached the press and there were comments about them.

The complaint thus formulated by the applicant was directed against the authorities for allowing the disclosure of the data to take place. The data „that appeared in the press contained private discussions with other people that belonged to the protected sphere of his private life” and „the respective elements of the criminal investigation were not public at the time”.

The Court specified that due to the disclosure of data, conversations, evidence from the file, the impression was created about the applicant „that he committed illegal acts, before the national authorities had the opportunity to investigate the accusations”.

The Court also decided that „the state did not fulfill its obligation to keep the information at its disposal secure in order to guarantee the applicant’s right to respect for his private life”.

Also relevant in this sense is the Bédat v. Switzerland case [38], (ECtHR Decision of

Relevantă în acest sens și cauza Bédac c. Elveției [38], (Hotărârea CtEDO din 29 martie 2016), în cadrul căreia referirile sunt legate de publicarea unui articol despre cauza procesului penal despre care se face referire în revista săptămânală L'Illustré. „Autoritățile însărcinate cu urmărirea penală au decis să informeze presa cu privire la anumite aspecte ale anchetei” [38], într-o etapă a cărei urmărire penală nu era publică. În speță, „infracțiunea de care era acuzat recurentul privea publicarea proceselor-verbale de ascultare și a unor scrisori incluse în dosarul de urmărire penală în curs” [38]. În acest sens, prevederile Directivei UE 680/2016, art. 4, alin.(1), lit.(f), privește acele moduri care trebuie respectate precum și obligația statului în protejarea confidențialității datelor în această fază a urmăririi penale a informațiilor.

Important, din punctul nostru de vedere este atât faptul că persoana nu își pierde dreptul la protecția vieții private odată ce aceste informații au fost obținute de terți, chiar dacă este vorba de autorități, cât și unul dintre efectele încălcării dreptului la respectarea vieții private în procesul penal și anume încălcarea dreptului nu mai puțin important, cel al prezumției vinovăției.

La fel considerăm relevantă Hotărârea Curții Constituționale a Republicii Moldova nr.22 [39] din 6 august 2020 în dosarul nr. 18g/2020 privind Excepția de Neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 226¹⁶ alin. (11) din Codul fiscal RM [40].

Textul art. 226¹⁶ alin. (11) din Codul fiscal RM supus controlului de constituționalitate prevedea că „orice informație primită de la Serviciile Fiscale este tratată ca secret fiscal și, (...), este prezentată doar organelor de urmărire penală și instanțelor judecătorești”, dar doar „în scopul examinării cazurilor legate de evaziunea fiscală. Autoritățile menționate vor utiliza informația numai în acest scop”.

Hotărârea a avut la bază analiza privind obținerea probelor de la Serviciul Fiscal de Stat căruia i s-a solicitat de către instanță, la solicitarea avocatului inculpatului care a efectuat demersuri și în cursul urmăririi penale și care nu a avut efectul scontat, să prezinte Declarația persoanei fizice cu privire la disponibilul de mijloace bănești ce au fost solicitate cu scopul de a efectua o expertiză grafoscopică pentru a demonstra că înscrisurile nu au fost semna-

March 29, 2016), in which the references are related to the publication of an article about the cause of the criminal trial that is referred to in the weekly magazine L'Illustré. „The authorities in charge of the criminal investigation decided to inform the press about certain aspects of the investigation” [38], at a stage in which the criminal investigation was not public. In this case, „the crime of which the appellant was accused concerned the publication of the hearing minutes and some letters included in the ongoing criminal investigation file” [38]. In this sense, the provisions of EU Directive 680/2016, art. 4, paragraph (1), letter (f), concerns those ways that must be respected as well as the state's obligation to protect the confidentiality of data in this phase of the criminal prosecution of the information.

Important, from our point of view, is both the fact that the person does not lose his right to the protection of private life once this information has been obtained by third parties, even if it is the authorities, and one of the effects of the violation of the right to privacy in the process criminal, namely the violation of the no less important right, that of the presumption of guilt.

Likewise, we consider relevant the Decision of the Constitutional Court of the Republic of Moldova no. 22 [39] of August 6, 2020 in file no. 18g/2020 regarding the Exception of Unconstitutionality of some provisions in article 226¹⁶ para. (11) of the Fiscal Code of the Republic of Moldova [40].

The text of art. 226¹⁶ para. (11) of the Fiscal Code of the Republic of Moldova subject to constitutional review stipulated that „any information received from the Fiscal Services is treated as a fiscal secret and, (...), is presented only to criminal investigation bodies and courts”, but only „for the purpose of examining cases related to tax evasion. The said authorities will use the information only for this purpose”.

The decision was based on the analysis regarding the obtaining of evidence from the State Fiscal Service which was requested by the court, at the request of the defendant's lawyer who also took steps during the criminal investigation and which did not have the intended effect, to present the Declaration of the natural person with regarding the available funds that were requested in order to perform a grapho-

te la data declarată de partea vătămată, fiind fictive și neavând la bază o tranzacție reală de împrumut de către inculpatul A.H. fiind acuzat de săvârșirea infracțiunii de Escrocherie. Chiar dacă Serviciul Fiscal de Stat a respins cererea Judecătorei Chișinău invocând prevederile articolului 226¹⁶ alin. (11) din Codul fiscal privind utilizarea informația numai în scopul examinării cazurilor legate de evaziunea fiscală, Judecătoria Chișinău a sesizat Curtea Constituțională.

Curtea a observat că, prezentarea informațiilor de către autoritatea publică poate face incident dreptului la viața intimă, familială și privată. Pentru că acest drept ar putea veni în conflict cu dreptul la apărare al autorului sesizării și art. 28 din Constituție, Curtea a considerat incident în prezenta cauză. În consecință, Curtea a declarat neconstituțional textele din art. 226¹⁶: „în scopul examinării cazurilor legate de evaziunea fiscală. Autoritățile menționate vor utiliza informația numai în acest scop.” [39]

Chiar dacă Curtea menționează că informațiile referitoare la veniturile și proprietățile contribuabililor aflate în posesia organelor fiscale sunt tratate ca secret fiscal și pot conține date cu caracter personal, în cazul de față solicitarea obținerii informației de către inculpat, constituie o respectare a dreptului la propriile date cu caracter personal prevăzute atât de Legea 133 din 2011 privind protecția datelor cu caracter personal cât și de Regulamentul UE 679/2016, deci la respectarea dreptului la viața privată.

Conform unor autori jurisprudența CEDO „oferă un înalt grad protecției drepturilor omului, pe care nici un alt sistem de protecție, universal sau regional, nu poate pretinde că l-a atins” [41, p.38]. Din această perspectivă cu privire la dreptul la viața privată, jurisprudența europeană servește ca puncte de reper atât pentru legislațiile cât și pentru jurisprudențele naționale, inclusiv din Republica Moldova, dar desigur și din România. În acest sens, le dăm dreptate autorilor care afirmă că jurisprudența, în procesul studierii și căutării adevărului „depășește adesea limitele frontierei de bază iar de mare importanță este acordată concretizării conținutului concepției în cauză, înțelegerea, valorificarea și explicarea” [42, p.21]. Se mai menționează totodată faptul că, „prin interpretarea prevederilor CEDO,

scopic examination to prove that the documents were not signed on the date declared by the injured party, being fictitious and not based on a real loan transaction by the defendant A.H. being accused of committing the crime of Fraud. Even if the State Fiscal Service rejected the request of the Chisinau Court citing the provisions of article 22616 para. (11) of the Fiscal Code regarding the use of information only for the purpose of examining cases related to tax evasion, the Chisinau District Court notified the Constitutional Court.

The Court observed that the presentation of information by the public authority may interfere with the right to intimate, family and private life. Because this right could come into conflict with the right to defense of the author of the referral and art. 28 of the Constitution, the Court considered incident in the present case. Consequently, the Court declared unconstitutional the texts of art. 22616: „for the purpose of examining cases related to tax evasion. The said authorities will use the information only for this purpose.” [39]

Even if the Court mentions that the information relating to the incomes and properties of taxpayers in the possession of the tax authorities is treated as a tax secret and may contain personal data, in the present case the request to obtain the information by the defendant, constitutes a respect for the right to own data with personal nature provided both by Law 133 of 2011 on the protection of personal data and by EU Regulation 679/2016, thus respecting the right to private life.

According to some authors, the jurisprudence of the ECHR „offers a high level of protection of human rights, which no other system of protection, universal or regional, can claim to have reached” [41, p.38]. From this perspective regarding the right to private life, European jurisprudence serves as reference points for both legislation and national jurisprudence, including from the Republic of Moldova, but of course also from Romania. In this sense, we agree with the authors who state that jurisprudence, in the process of studying and searching for the truth, „often exceeds the limits of the basic border and of great importance is given to the concretization of the content of the concept in question, understanding, valorization and explanation” [42, p.21]. It is also mentioned that,

jurisprudența a devenit parte a dreptului intern” [34, p.20-21], atât în Republica Moldova cât și în România și „este un izvor de drept care are consecințe obligatorii inclusiv pentru interpretarea normelor constituționale care privesc viața privată” [34, p.20-21].

Din perspectiva respectării dreptului la protecția vieții private prezintă interes cauza Ben Faiza c. Franței [43] în care Curtea a reținut că dreptul francez a folosit măsura de geolocalizare, respectiv instalarea unui dispozitiv pe autovehicolul reclamantei în vederea urmăririi mișcărilor acestuia, în mod discreționar, în cadrul unei anchete penale. Curtea în acest caz a considerat a fi o ingerință în dreptul reclamantei și a menționat că „reclamanta nu s-a bucurat de protecția minimă oferită de statul de drept într-o societate democratică.”

La fel și în cauza Brunet c. Franței [44] care a avut ca obiect introducerea în bazele de date ale poliției franceze ca urmare a unui proces penal, de informații din rapoartele de anchetă, ce reprezenta enumerarea persoanelor implicate, după ce procesul penal s-a întrerupt. Curtea în acest caz a stabilit că reclamantul nu a avut o posibilitate reală de a solicita ștergerea din baza de date a poliției a informațiilor care îl privesc, astfel a fost încălcat disproporționat dreptul acesteia la viața privată care nu era necesar într-o societate democratică.

În mod analogic, în cauza S. și Marper c. Marii Britanii [45] care se referă la reținerea în bazele de date a amprentelor digitale, a fotografiilor și a AND-ului reclamanților, ridicate ca urmare a existenței unui dosar penal, dar care nu au fost condamnați pentru infracțiunea pentru care s-au ridicat aceste profile, întrucât procesul a încetat ca urmare a achitării. Problema identificată de Curte constă în păstrarea în bazele de date a informațiilor despre viața privată fără a exista un termen de ștergere, date care pot fi folosite și utilizate ulterior de către organele de urmărire penală. Curtea a considerat că un asemenea mod de abordare constituie „o ingerință disproporționată în dreptul reclamanților la respectarea vieții private și nu a putut fi considerată necesară într-o societate democratică”.

Nu în ultimul rând în cauza CtEDO X c. Republica Moldova [46], (Hotărârea din 30 noiembrie 2021) Curtea la fel a constatat încălcarea dreptului la viața privată a reclamantului.

„by interpreting the provisions of the ECHR, jurisprudence has become part of domestic law” [34, p.20-21], both in the Republic of Moldova and in Romania, and „it is a source of law that has binding consequences including for the interpretation of constitutional norms regarding private life” [34, p.20-21].

From the perspective of respecting the right to the protection of private life, the case of Ben Faiza v. France [43] is of interest, in which the Court held that French law used the measure of geolocation, namely the installation of a device on the plaintiff's vehicle in order to track its movements, in a discretionary manner, in the framework of a criminal investigation. The Court in this case considered it to be an interference with the plaintiff's right and noted that „the plaintiff did not enjoy the minimum protection offered by the rule of law in a democratic society.”

Likewise in the case of Brunet v. France [44], which had as its object the introduction into the databases of the French police as a result of a criminal trial, of information from the investigation reports, which represented the enumeration of the persons involved, after the criminal trial ended interrupted. The Court in this case established that the applicant did not have a real possibility to request the deletion from the police database of the information concerning him, thus his right to private life was disproportionately violated which was not necessary in a democratic society.

Analogously, in the case of S. and Marper v. Great Britain [45] which refers to the retention in the databases of the applicants' fingerprints, photographs and DNA, taken as a result of the existence of a criminal record, but which they were not convicted for the crime for which these profiles were raised, as the trial ended as a result of the acquittal. The problem identified by the Court consists in the retention in databases of information about private life without a deletion term, data that can be used and used later by criminal investigation bodies. The Court considered that such an approach constitutes „a disproportionate interference with the applicants' right to respect for private life and could not be considered necessary in a democratic society”.

Last but not least in the ECtHR case X v. Republic of Moldova [46], (Judgment of No-

În speță în anul 1996 reclamantul a fost condamnat cu suspendarea executării pedepsei pentru comiterea unei infracțiuni. Între timp antecedentele persoanei s-au stins. În anul 2010 reclamantul a solicitat eliberarea unui cazier judiciar. Ulterior, în nenumărate rânduri reclamantul a primit certificatul de cazier judiciar în care se specifica că „a fost tras la răspundere penală (...)”.

În această cauză, Curtea a constatat că noul cadru, Ordinul MAI nr 372, utilizat de către autorități pentru completarea cazierelor judiciare „nu era semnat de Procurorul General așa cum prevedea art. 9 din Legea nr. 216-XV cu privire la sistemul informațional integrat automatizat”. Acest Ordin ținea evidența infracțiunilor, a cauzelor penale și a persoanelor care au săvârșit infracțiuni. Curtea a concluzionat că „certificatul de cazier judiciar care i-a fost eliberat reclamantului nu era în conformitate cu legea”.

Revenind la jurisprudența menționată dintr-o altă perspectivă, putem observa că dreptului la protecția vieții private poate fi afectat atât în situațiile în care anumite date despre persoană au fost colectate legal fie și în cazul unor proceduri penale, chiar dacă nu au fost divulgate, dar păstrarea acestora s-a efectuat fără o necesitate argumentată.

Ca și remarcă a dreptului la viață personală înțelegem și integritatea personală care este prevăzută ca fiind dreptul individului la identitate proprie, respectiv „de a trăi autonom și de a se dezvolta în concordanță cu propriile așteptări și dorințe” [47, p.47] și protejat de publicitate (dacă dorește) și respectând drepturile altora.

Un procedeu utilizat de către autorități în vederea asigurării respectării vieții private, constă în anonimizarea datelor cu caracter personal. În acest sens, elocventă este Decizia nr 490/2019 a Curții de Apel Cluj [48, p.32] din România, în care instanța a constatat că existența unui înscris care conținea mai multe informații ce priveau date personale, la care accesul era liber dar și alte informații, trebuiau să fie exceptate de la accesul liber în partea referitoare la datele cu caracter personal. Soluția aplicată fiind anonimizarea datelor cu caracter personal exceptate.

Protecția datelor cu caracter personal trebuie să se aplice „ori de câte ori sunt prelucrate date cu caracter personal” [49, p.70].

În speță (decizia nr. 490/2019 din 27 noiembrie 30, 2021) the Court also found a violation of the plaintiff's right to private life. In this case, in 1996, the applicant was sentenced with a suspended sentence for committing a crime. In the meantime, the person's antecedents disappeared. In 2010, the applicant requested the release of a criminal record. Later, on numerous occasions the applicant received the criminal record certificate stating that „he was held criminally liable (...)”.

In this case, the Court found that the new framework, MAI Order no. 372, used by the authorities to complete the criminal records „was not signed by the Prosecutor General as provided by art. 9 of Law no. 216-XV regarding the automated integrated information system”. This Order kept records of crimes, criminal cases and persons who committed crimes. The court concluded that „the criminal record certificate issued to the applicant was not in accordance with the law”.

Returning to the aforementioned jurisprudence from another perspective, we can observe that the right to the protection of private life can be affected both in situations where certain data about the person have been legally collected or in the case of criminal proceedings, even if they have not been disclosed, but their preservation was carried out without a reasoned necessity.

As a remark of the right to personal life, we also understand personal integrity which is provided as the right of the individual to his own identity, respectively „to live autonomously and to develop in accordance with his own expectations and desires” [47, p.47] and protected from advertising (if desired) and respecting the rights of others.

A procedure used by the authorities in order to ensure respect for private life, consists in the anonymization of personal data. In this sense, Decision No. 490/2019 of the Cluj Court of Appeal [48, p.32] from Romania is eloquent, in which the court found that the existence of a document containing more information regarding personal data, to which access was free but and other information, were to be exempted from free access in the part relating to personal data. The applied solution is the anonymization of excepted personal data.

The protection of personal data must apply „whenever personal data is processed” [49,

Incidența protecției adecvate se aplică în toate domeniile în care se prelucrează date, inclusiv în cadrul procesului penal.

Chiar dacă, „dreptul procesual penal trebuie să fie un instrument în măsură să asigure un echilibru între asigurarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor antrenate în proces, pe de o parte, și protecției ordinii sociale, pe de altă parte” [50, p.36] conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal, această protecție, trebuie să privească datele tuturor persoanelor antrenate în proces. Mai mult de atât, chiar dacă nu este prevăzut expres cu reguli clare în normele procesuale penale, „știința dreptului procesual penal reprezintă tocmai ansamblul de cunoștințe, teorii, teze care apar ca expresie a studierii și acestui domeniu” [51, p.26], care în mod sigur nu poate evita problema protecției datelor cu caracter personal. Odată ce se regăsește în CEDO, în legile fundamentale ale Republicii Moldova și României etc., în jurisprudența europeană și națională, reglementarea protecției datelor cu caracter personal nu pot să lipsească din Codurile de procedură penală [52, p.44-45], întrucât „scopul procesului penal constă și în respectarea garanțiilor cuprinse în normele interne și internaționale” [53, p.13].

Așadar, obiectivele Regulamentului UE 679/2016 și ale Directivei 680/2016 în această materie stabilesc care sunt normele cu privire la acest domeniu asigurând în același timp și protecția datelor cu caracter personal prin stabilirea normelor respective.

Concluzii. Ca și concluzie spunem că scopul UE a urmărit garantarea tuturor drepturilor cetățenilor, cum este și dreptul la viața privată. Acest drept îl numim a fi just, potrivit și cu noul cadru legislativ de protecție a datelor cu caracter personal, Regulamentul General UE 679/2016 și Directiva 680/2016 a Parlamentului European și a Consiliului.

p.70]. The incidence of adequate protection applies in all areas where data is processed, including in criminal proceedings.

Even if, „criminal procedural law must be an instrument able to ensure a balance between ensuring the fundamental rights and freedoms of the persons involved in the process, on the one hand, and the protection of social order, on the other” [50, p. 36] according to the legislation on the protection of personal data, this protection must concern the data of all persons involved in the process. Moreover, even if it is not expressly provided with clear rules in the criminal procedural norms, „the science of criminal procedural law represents precisely the set of knowledge, theories, theses that appear as an expression of the study of this field as well” [51, p.26], which certainly cannot avoid the issue of personal data protection. Once it is found in the ECHR, in the fundamental laws of the Republic of Moldova and Romania, etc., in European and national jurisprudence, the regulation of the protection of personal data cannot be absent from the Criminal Procedure Codes [52, p.44-45], since „the purpose of the criminal process also consists in respecting the guarantees included in the domestic and international norms” [53, p.13].

Therefore, the objectives of EU Regulation 679/2016 and Directive 680/2016 in this matter establish what are the rules regarding this field while ensuring the protection of personal data by establishing the respective rules.

Conclusions. As a conclusion, we say that the purpose of the EU was to guarantee all the rights of citizens, such as the right to private life. We call this right to be fair, in line with the new legislative framework for personal data protection, EU General Regulation 679/2016 and Directive 680/2016 of the European Parliament and of the Council.

Referințe bibliografice

Bibliographical references

1. Manualul de legislație Europeană privind protecția datelor, Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2014.
2. Babonea Ghe., ș.a. Dreptul libertăților fundamentale, Editura Fundației România de
3. Măine, București, 2008.
3. Bărbat V., Bârloiu M., Dragomirescu D. Libertatea individuală, viața intimă și protecția oferită într-o europă a contrastelor, p. 255-267, În: „Protecția datelor cu

- caracter personal”, de Irina Alexe, Nicolae Dragoș Ploșteanu, Daniel-Mihail Șandru, Editura Universitară, București, 2017.
4. Drepturile Omului, Documente adoptate de organisme internaționale, Editura Adevărul, București, 1990.
 5. Gornig G., Rusu I.E. Dreptul Uniunii Europene, Editura C.H.Beck, București, 2007.
 6. Rusu I.E., Gornig G. Dreptul Uniunii Europene, Ediția a 3-a, revăzută și adăugită, Editura C.H.Beck, București, 2009.
 7. Bîrsan C. Convenția europeană a drepturilor omului, Editura C.H. Beck, București, 2006.
 8. Constituția Republicii Moldova din 29.07.1994. Republicată: Monitorul Oficial al R.Moldova nr.78/140 din 29.03.2016. Disponibilă și pe: www.parlament.md/ro-RO/Default
 9. Constituția României, din 21.11.1991 republicată, În: Monitorul Oficial nr. 767 din 31 octombrie 2003. Disponibil: www.cdep.ro/pls/dic/site
 10. Ciuncan D. Dicționar de procedură penală, Ed. Universul Juridic, București, 2015.
 11. Cobîșenco I., Fală M. Principiul proporționalității măsurilor speciale de investigații – garanție a dreptului la viață privată, p. 48-56, În: Revista națională de drept, Nr. 12, 2017.
 12. Selejan-Guțan B. Protecția europeană a drepturilor omului, Ediția 2, Editura C.H.Beck, București, 2006.
 13. Cobîșenco I. Supravegherea video în raport cu respectarea vieții private, În: Revista Națională de Drept nr. 10-12 (240-242), 2020. Disponibil: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/150-158_1.pdf
 14. Decizia Curții Constituționale a RM nr.10 din 05.01.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 177g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 177 alin. (1) din Codul penal (încălcarea inviolabilității vieții personale), Chișinău, 2018, (pct.19). Disponibil: www.constcourt.md/public/ccdoc/decizii/rod102018177g201714ab8.pdf
 15. Alan F. Westin, „Privacy and Freedom, Atheneum, New York, 1967, p.7, apud Carp R., Șandru S. Dreptul la intimitate și protecția datelor cu caracter personal. Editura All Beck, București, 2004.
 16. Lindan R. Le droit de la personalite, Dalloz, Paris, 1974, p.16, apud Slăvoiu R. Protecția penală a vieții private, Editura Universul Juridic, București, 2016.
 17. Butnaru I. Dreptul de a dispune de sine însăși-componentă a vieții intime a persoanei. p.140-145. În: Studii Juridice Universitare, nr 1(-2/2015, Disponibil: https://ibn.idsi.md/ro/author_articles/48233
 18. Butnaru I. Dimensiunile dreptului fundamental la protecția vieții familiale, p.181-193, În: Studii Juridice Universitare nr 3-4/2014, Disponibil: https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/47322
 19. Kang J. Information Privacy in Cyberspace Transactions, Stanford Law Review, nr. 50,1998, 102 p. Disponibil; https://www.ntia.doc.gov/files_PDF
 20. Carp R., Șandru S. Dreptul la intimitate și protecția datelor cu caracter personal, București, Editura All Beck, 2004
 21. Portalul Agentului Guvernamental din RM-A se deschide „Set de instrumente pentru informarea funcționarilor publici cu privire la obligațiile statului în conformitate cu Convenția Europeană a Drepturilor Omului”, adoptat de către Comitetul Miniștrilor la 18.09.2013 în cadrul celei de a 1178-a reuniuni a Delegațiilor Miniștrilor. Disponibil: agent.gov.md/category/ghiduri-si-materiale-tematice;
 22. Butnaru I. Multidimensionalitatea și complexitatea dreptului la viața intimă, familială și privată, p.249-261. Disponibil: https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/124758
 23. Ionescu B, Dreptul la propria imagine. O perspectivă practică. București. Editura Universul Juridic, 2013.
 24. Cauzele Leanderc/ Suediei (1987). În: Selejan-Guțan B. Protecția europeană a drepturilor omului, București, Editura All Beck, 2004.
 25. Russu S. Limitele răspunderii penale pentru divulgarea datelor cu caracter personal. p.78-81, În: Revista Procuraturii Republicii Moldova, nr: 3 din 2019. Disponibil: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/78-81_27.pdf
 26. Art.46 din Legea nr 133 din 15.11.2018 privind modernizarea Codului civil și modificarea unor acte legislative în Co-

- dul civil al Republicii Moldova nr.1107 din 06.06.2002. În: Tabuncic T. Analiza juridică a unor atingeri aduse vieții private, p.449-459, În: „Realități și perspective ale învățământului juridic național” din 1 și 2 octombrie 2019, Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Disponibil: juridicemoldova.md/7816/analiza-juridica-a-unor-atingeri-aduse-vietii-private.html
27. Micu D., *Garantarea Drepturilor Omului: Studii Juridice*, București, Editura All Beck, 1999, p. 63. În: Cojocaru V., Aramă E. *Compatibilitatea dreptului național cu dreptul Convenției Europene pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale*, Chișinău, Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM, 2015.
 28. Retea O.N. *Transcrierea numelui intră sub incidența art. 8 C.E.D.O.? Jurisprudența Ct.E.D.O.*, În: *Revista de Științe Juridice*, Vol.37, nr.2/2020, Editura Universul Juridic, 2020.
 29. *Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Comentariu asupra hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului versus Republica Moldova. Concluzii și recomandări*. Chișinău: Institutul Național al Justiției, 2017, p.158-159. În: Butnaru I. *Dreptul la viață intimă, familială și privată în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului*. În: *Revista Națională de Drept* nr 1(243)/2021. Disponibil: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/142-151_4.pdf
 30. Hotărârea CCRM privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi ale articolului 8 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 294 din 21 decembrie 2007 privind partidele politice (numărul de membri necesar pentru înregistrarea unui partid politic), sesizarea nr. 104g/2019, Chișinău, 2020, (pct.61). Disponibil: https://www.constcourt.md/public/ccdoc/hotariri/h_5_2020_104g_2019_rou.pdf
 31. Decizia CCR nr. 1258, din 08.10.009, referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Legii nr 298/2008 privind reținerea datelor genetice sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului sau de rețele publice de comunicații, precum și modificarea Legii 504/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, În: M.Of nr 798 din 23.11.2009. Disponibilă: <https://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G2FYL6D4534RNU1ND5N830WGDNO>
 32. Decizia Curții Constituționale nr.440 din 8 iulie 2014, referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr 82/2012 privind reținerea datelor genetice sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicații electronice și de furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului, precum și modificarea Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice și ale art.152 din CPP, În: M.Of nr 653 din 06.09.2014. Disponibil: <https://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1H58KLAFOAK3W0GL3U2K YB1AP2>
 33. Dijmărescu D.M. Unele considerații privind dreptul la respectarea vieții private, p.121-146, În: *Analele Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, Seria Științe Juridice*, nr. 3/2015, Disponibil: https://www.utgjiu.ro/revista/jur/pdf/2015-03/11_Diana%20Maria%20Dijmarescu.doc.pdf
 34. Manolea B. *Protecția Datelor cu Caracter Personal în contextul dialogului privind liberalizarea regimului de vize și negocierii viitorului acord de asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană*, Casa Editorial-Poligrafică „Bons Offices”, Republica Moldova, mai 2011, 52 p. Disponibil și pe: www.crpe.ro >2011/05>aici PDF
 35. Manea T., Ivan D.L. *Dicționar Român-Englez. Drept Penal și Procedură Penală*. București, Editura C.H.Beck, 2017.
 36. *Noul Cod Penal și Noul Cod de procedură penală*, Legile de executare, Actualizat 25 mai 2016, București, Editura Hamangiu, 2016.
 37. Hotărârea CtEDO Cășuneanu c.României nr. 22018/10 din 16 aprilie 2013 Disponibil: <http://ier.gov.ro/wp-content/uploads/cedo/Casuneanu-impotriva-Romaniei.pdf>
 38. Hotărârea CtEDO Bédat c. Elveției, din 29 martie 2016, nr. 56925/08. Disponibilă:

- <http://ier.gov.ro/wp-content/uploads/cedo/Cauza-BEDAT-împotriva-Elveției.pdf>
39. Hotărârea CCRM nr.22 din 6 august 2020 în dosarul nr. 18g/2020 privind Excepția de Neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 226 16 alin. (11) Cod fiscal al Republicii Moldova. Disponibil: <https://www.constcourt.md/ccdocview.php?l=ro&tip=hotariri&docid=743?l=ro&tip=hotariri&docid=743>; Sesizarea Judecătorei Chișinău, Sediul Buiucani, nr 1-1693/17din 07.02.2020 pentru soluționarea excepției de neconstituționalitate în vederea realizării controlului de neconstituționalitate a prevederilor art. 226 16 alin. (11) Cod fiscal al Republicii Moldova. Disponibil: www.constcourt.md/public/ccdoc/sesizari/18g_2020.02.17.pdf
40. Codul fiscal al Republicii Moldova, Publicat: 18.09.1997 în Monitorul Oficial nr 62, art.522 Disponibil: <http://www.lex.md/codifiscaltxtro>
41. Cojocar V., Aramă E. Compatibilitatea dreptului național cu dreptul Convenției Europene pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM, Chișinău, 2015.
42. Capcelea V. Filozofia juridică. Editura Arc, Chișinău.
43. Hotărârea CtEDO Ben Faiza c. Franței, din 8 februarie 2018, nr. 31446/2012. Disponibilă: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-180657>
44. Hotărârea CtEDO Bruneu c. Franței, din 18 septembrie 2014, nr 21010/10. Disponibilă: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-146389>
45. Hotărârea CtEDO S.și Merper c. Marii Britanii, din 4 decembrie 2008, nr. 30562/04 și 30566/04. Disponibilă: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-90051>
46. Hotărârea CtEDO X c. Republica Moldova, din 30 noiembrie 2021, nr. 43529/13 Disponibil: <http://agent.gov.md/wp-content/uploads/2022/02/hotararea-X-v.-Republica-Moldova-RO.pdf>
47. Slăvoiu R. Protecția penală a vieții private, București, Editura Universul Juridic, 2016.
48. Curtea de Apel Cluj, s.a. III-a cont.adm.fisc., dec. Civ. Nr.490/2019, disponibilă la: <http://www.rolii.ro/hotarari/5cch9abde49009d00c00002e>. În: Georgeascu A., Alexe I., Șandru D.-M. Ciocnirea valorilor: legea română privind liberul acces la informațiile de interes public și protecția datelor personale, În: Revista română pentru protecția și securitatea datelor cu caracter personal, nr 2/2020, București, Editura Universul Juridic.
49. Ianciu R., Lungu A. Standarde cu privire la protecția datelor cu caracter personal stabilite de Uniunea Europeană, p.68-71, În: Legea și Viața, Nr.3-4(363-364), 2022. Disponibil: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/68-71_48.pdf
50. Neagu I. Tratat de Procedură Penală, Brașov, Editura Pro, 1997, p.12. În: Osoianu T., Odagiu I, et.al.Drept Procesual Penal. Partea generală, Academia Ștefan cel Mare a MAI Republica Moldova, Chișinău, 2009.
51. Lorincz A.L. Drept procesual penal, Vol I, București, Editura Universul Juridic, 2015.
52. Mirișan V. Drept procesual penal. Partea generală, Vol. I, Ediția a II-a, București, Editura Lumina Lex, 2007.
53. Neagu I., Damaschin M. Tratat de procedură penală. Partea generală, București, Editura Universul Juridic, 2014, pp.11-12. În: Barbu D. Drept procesual penal. Partea generală, Editura Lumen, 2016.

Despre autor:**Daniel CRISTEA,**

doctorand, Școala doctorală „Științe juridice”
Universitatea de Stat din Moldova,
ofițer de poliție în cadrul Inspectoratului
Județean de Poliție Buzău, România,
e-mail: cristeadaniel415@gmail.com
ORCID: 0000-0002-5786-2619

About author:**Daniel CRISTEA,**

PhD student, Doctoral School „Legal Sciences”
State University of Moldova
police officer within the Buzău County
Police Inspectorate, Romania,
e-mail: cristeadaniel415@gmail.com
ORCID: 0000-0002-5786-2619